

**UNIVERSIDAD
LIBRE®**

La Universidad Libre agradece a

Juan Fernando León Cano

Por su trabajo realizado con los estudiantes de práctica Profesional y 5 semestre del programa de Psicología, en los meses de julio y agosto en la actividad titulada **“Cuidemos la salud mental en tiempos de COVID-19”** mediante reuniones virtuales programadas semanalmente.

Es un orgullo para la universidad contar con su disposición profesional para atender en un momento fundamental como es la contingencia vivida por coronavirus desde sus conocimientos, experiencia y formación profesional en temáticas de salud mental.

Para constancia de lo anterior, se firma y sella en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2020.

LUCELY OBANDO

Docente-Coordinadora asistencial de Práctica Profesional
Programa de Psicología